

O URBANISMO MODERNO INTERROMPIDO: análise da proposta não executada de Lúcio Costa para o Novo Polo Urbano em São Luís- MA, anos 70.

Autor: MARQUES, Marcelo Chiquitelli
IES: Universidade Ceuma
email: chiquitellimarcelo@gmail.com

Resumo:

No quarto Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), em 1933, na cidade de Atenas, foram analisadas 33 cidades, a partir das quais foram produzidos documentos sobre diagnósticos urbanísticos dos casos estudados. Os documentos são compostos por códigos e princípios gerais que preveem a extinção do traçado das cidades baseado em ruas e quadras e propõe a implantação do zoneamento seletivo, uma divisão de áreas que seguiria quatro funções: habitar, trabalhar, circular e recrear, o que definiria a Cidade Funcional. Da reunião dos elementos teóricos produzidos surgiu A Carta de Atenas, tida como uma das principais fontes de embasamento conceitual para A Arquitetura Moderna Internacional. A releitura dos fundamentos do Urbanismo Moderno Internacional em território brasileiro deu origem ao Plano Piloto para a cidade Brasília desenvolvido por Lúcio Costa e que acabaria influenciando outras cidades brasileiras. A representatividade da capital federal tornou este modelo urbanístico algo consagrado e desejado por diversas populações e gestores municipais. Na cidade de São Luís a breve passagem do arquiteto deixou um legado documental que registrou a inserção dos princípios do urbanismo moderno no território da cidade, onde a partir do ano de 1970, com a inauguração da Ponte do São Francisco, direcionou seu sentido de crescimento para a Orla Norte, em direção às praias. Os textos e desenhos de Lúcio Costa para o projeto não executado reafirmaram um novo contexto de expansões urbanas que se estruturava na cidade, registrando os princípios reconhecidos do Urbanismo Moderno. Propôs-se uma ocupação racionalista, dotada de uma hierarquia viária, setorização funcional, aspectos presentes na Cidade-Jardim, bem como outros fundamentos já presentes na cidade de Brasília. Este trabalho tem como objetivo reunir informações documentais e bibliográficas sobre a proposta não executada de Lúcio Costa para o Novo Polo Urbano em São Luís (NPU) nos anos 70 e, através de análise morfológica e funcional de seus desenhos, identificar como os princípios do Urbanismo Moderno são adequados às condicionantes locais.

Palavras-chave: Urbanismo Moderno, Lúcio Costa, São Luís.

Abstract:

In the fourth International Congress of Modern Architecture (CIAM) in 1933 in the city of Athens, it was examined 33 cities, from which were produced documents on urban diagnoses of the studied cases. The documents are codes and principles that predict the extinction of the layout of the cities based on streets and blocks and propose the implementation of selective zoning that is an area of division that followed four functions: live, work, move and recreate, which define the Functional City. The meeting of the theoretical elements produced The Charter of Athens, considered one of the main sources of conceptual basis for the International Modern Architecture. Rereading the grounds of

the International Modern Urbanism in Brazil led to the Pilot Plan for Brasilia city developed by Lúcio Costa and would influence other Brazilian cities. The representativeness of the federal capital made this urban model something sacred and desired by diverse populations and municipal managers. In the city of Sao Luis the architect's brief sojour made a documentary legacy that records the integration of modern urban planning principles within the city, where from the year 1970 with the opening of the San Francisco Bridge directs its growth direction for the North Rim, towards the beaches. The texts and Costa's designs for the not run project reaffirm a new context of urban expansion that was structured in the city and recorded the recognized principles of modern urbanism, proposing a rationalist occupation, endowed with a road hierarchy, functional compartmentalization, aspects in Garden city, as well as other grounds already present in the city of Brasilia. This work aims to bring together documentary and bibliographic information on the proposal which was not performed by Lucio Costa to the New Pole Urban in São Luís (NPU) in the 70s, and through morphological and functional analysis of their designs identify how the principles of modern urbanism are suitable to local conditions.

key - words: Modern Urban Design, Lúcio Costa, São Luís.

INTRODUÇÃO

O legado produzido pelo quarto Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado no ano de 1933, na cidade de Atenas, na Grécia, existiu durante muito tempo como um subsídio conceitual e referência para propostas de construção ou expansões de diversas cidades, o que passaria a ser classificada pela literatura especializada como Urbanismo Moderno. A Carta de Atenas, como foi designada, registrou o conjunto de discussões sobre problemas e sugestões para a cidade, estabelecendo diretrizes gerais de ordenamento, uso e ocupação do solo urbano. Entre estas, a setorização funcional do espaço entre habitação, trabalho, circulação e lazer que podem ser definidos como ponto principal do foi definido como a Cidade Funcional.

A disseminação dos princípios do Urbanismo Moderno para além das fronteiras europeias e, especificamente, pelo território brasileiro, se deve de modo geral a diversas publicações sobre o tema que são bem recebidas pelos profissionais e pelo ambiente acadêmico das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo, recém-criadas no país. A este fato se soma a presença decisiva Le Corbusier no país, nos anos de 1929 e 1935, seu contato direto com os principais arquitetos locais no desenvolvimento do projeto do Ministério da Educação e Saúde (MÊS) e, em especial, com Lúcio Costa que exercia na ocasião uma espécie de liderança informal sobre o grupo que viria a ser conhecido como Escola Carioca. A experiência da construção da capital federal, entre 1955 a 1960 proporcionou a Lúcio Costa a oportunidade de materializar os princípios do Movimento Moderno Internacional e, de certo modo, usá-los como pedra angular na construção de uma identidade da Nova Arquitetura Brasileira.

A partir de então, o modelo urbano, em que se transformou Brasília, passou a ser idealizado por outras cidades brasileiras e gestores locais. A cidade de São Luís manifestou o interesse pelo ideário Moderno quando, no ano de 1979, Lúcio Costa, a convite da prefeitura local, desenvolveu uma proposta para a instalação de um Novo Polo Urbano, respondendo aos anseios de crescimento da cidade em direção à orla marítima, a partir do ano de 1970 com a construção da Ponte do São Francisco e transposição do Rio Anil.

A pesquisa divide seu conteúdo em duas partes onde, em um primeiro momento, faz-se uma contextualização histórica e urbanística com a descrição dos processos de expansão urbana ocorridos em São Luís ao longo do século XX dentro os quais se insere

a proposta urbanística em questão. Em um segundo momento a análise da proposta de Lúcio Costa concilia os fundamentos do Urbanismo Moderno e condicionantes locais.

Este trabalho consiste na reunião documental e revisão de Literatura sobre a proposta não executada de Lúcio Costa para o Novo Polo Urbano em São Luís nos anos 70 e análise morfológica de seus desenhos, a fim de identificar como os princípios do Urbanismo Moderno são adequados às condicionantes locais. O referencial teórico utilizado pela pesquisa parte de autores e publicações locais para a reconstituição histórica do ambiente em que os fatos ocorrem e de registros documentais sobre o projeto urbanístico desenvolvido por Lúcio com na ocasião de sua estada na cidade.

O trabalho de investigação pretende servir de material bibliográfico na construção de um acervo histórico que possa contribuir na documentação do Urbanismo Moderno Brasileiro e de obras que, embora não executadas, correspondem a um legado importante para futuros estudos, produções científicas e formação profissional.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E TRANSFORMAÇÕES URBANAS

A organização cronológica dos processos de transformações urbanas ocorridos na cidade de São Luís está dividida pela literatura local em quatro fases distintas e historicamente bem definidas. A primeira fase, de 1615 a 1750, consistiu no início e consolidação da ocupação portuguesa através de urbanismo militar e arquitetura de ordens religiosas. A segunda fase, entre os anos de 1750 a 1820, foi marcada por uma expansão comercial marítima a partir da criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão pelo Marquês de Pombal, momento que a cidade passou pelo seu primeiro período de expansão econômica e urbana. A terceira fase, entre os anos de 1820 a 1900, foi caracterizada pela expansão industrial e crescimento da malha urbana para o interior da ilha. A quarta e última fase, entre os anos de 1900 e 1965 classificada pelos autores locais como Urbanismo Moderno, e é caracterizado por grandes transformações dentro do traçado do centro histórico e longas áreas de crescimento urbano.

O período foi marcado pelas aberturas de grandes avenidas as quais se transformarão em pontos de inserção de obras representativas da Arquitetura Moderna em São Luís. Como afirma Burnett (2008), “no plano arquitetônico, estas idéias vão se materializar nas linhas de inúmeras edificações Modernas de despojamento volumétrico que contrastam com o conjunto de feição colonial e eclética”.

Ao longo da última fase são definidos pela pesquisa dois períodos de transformações urbanas que surgem alinhadas aos princípios do Urbanismo Moderno Internacional, com intervenções urbanas contundentes, abertura de grandes avenidas e extensas áreas para novas ocupações, conforme ilustrado pela figura 1. Em um primeiro momento, entre os anos de 1936 e 1970 identifica-se a denominada Expansão Centro-sul, onde os interesses imobiliários e políticos apontam seus olhares para o interior da ilha em direção à zona rural do município. Deste modo, no ano de 1936, sob o Governo de Paulo Ramos e do prefeito José Otacílio de Saboya Ribeiro, foi elaborado o Anteprojeto de Remodelação da Cidade de São Luís. Para Lopes (2013), “o anteprojeto de Saboya enfatiza a necessidade de melhorar o sistema viário, (...) prevendo a criação de avenidas e alargamentos de algumas ruas do Centro Histórico”. Nos anos seguintes, Pedro Neiva de Santana executou as reformas urbanas previstas pelo documento e que partem do Centro Histórico através de vetores de crescimento em direção ao interior da ilha com a consolidação da Rua Grande (Oswaldo Cruz), a abertura da Avenida Magalhães de Almeida, o alargamento da Rua do Egito, a expansão da Estrada de Ferro São Luís-Teresina e Avenida Beira-Mar.

Posteriormente, entre os anos de 1970 a 1990 o segundo período consistiu na Expansão Orla-Norte quando o sentido de crescimento da cidade se inverteu para a costa marítima da ilha através da transposição do leito do Rio Anil pelas pontes São Francisco, Caratatiua e Bandeira Tribuzzi. O redirecionamento dos vetores de expansão promove uma inversão no sentido de crescimento da cidade. Já no ano de 1958, o engenheiro Rui Mesquita, com base no Plano de Expansão da Cidade de São Luís, elaborou uma série de diretrizes para remodelar a estrutura urbana da cidade com previsão da construção de pontes e novas avenidas. Com estes surgem os planos de transposição do Rio Anil que proporcionaria a conexão entre a cidade antiga e costa norte da ilha com uma longa extensão de praias e com potenciais balneabilidade, o que fez dessa área um novo foco de interesses imobiliários.

A construção da Ponte do São Francisco, em 1970, tida como extensão da Rua do Egito materializou de forma eficiente os ideais de expansão da cidade e conexão do centro Histórico com a faixa litorânea. O processo de transposição do Rio Anil tornou os planos de expansão do Centro Histórico viáveis e consolidou as avenidas de acesso às praias da Orla Norte como os novos vetores de crescimento da cidade. Os interesses imobiliários pela nova área de expansão da cidade atraíram olhares de investidores privados e do poder público que no ano de 1979 convidou o arquiteto Lúcio Costa para desenvolver uma proposta para um Novo Polo Urbano para a cidade, localizada nos arredores da orla marítima.

Figura 1- Fases de Expansão Urbana ao Longo do Século XX em São Luís
 Fonte: Adaptado de Jorge (1950)

A ideia de criação de um novo centro de ocupação para a cidade foi ao encontro aos interesses particulares de investimento nas áreas de balneabilidade da cidade e, de certo modo, atendia às necessidade de crescimento urbano determinadas pelo crescimento populacional. A concretização das ideias proferidas pelo Plano de Expansão da Cidade, de 1958, reafirmadas pelo Plano do Prefeito Haroldo Tavares, 1973 e pelo Plano Diretor de 1974 de ordenamento da ocupação dos novos territórios de expansão da cidade se tornou viável pela transposição do Rio Anil com a construção das Pontes do São Francisco(1970) e Ponte Bandeira Tribuzzy (1980) e as ações que se seguiram apontaram para o atendimento desta demanda eminente de novos bairro e de preservação do Centro Histórico.

Nesse sentido, a proposta não executada para o Novo Polo Urbano de São Luís, em 1979, desenvolvida por Lúcio Costa, se insere em um contexto de necessidades urbanísticas muito claras para a cidade anteriormente descritas pelo Plano de Haroldo Tavares através de suas três diretrizes fundamentais: preservação o Centro Histórico,

expansão da cidade e suprimir o déficit habitacional já existente na época. Embora não tenha saído do papel, a proposta do arquiteto representa um rico material histórico que registra os conceitos urbanísticos modernos absorvidos pela produção nacional, além de conter um material iconográfico, entre croquis e mapas, desenvolvidos na ocasião. que fazem desta uma experiência projetual a ser preservada e que deve servir como objeto de estudos científicos.

ANÁLISE MORFOLÓGICA E PRINCÍPIOS URBANÍSTICOS MODERNOS

Segundo Jobim.org, (2015), “em 1979, Lúcio Costa foi procurado pelo Prefeito de São Luís, Mauro Fecury que conheceu em 1974, quando fez parte do Governo Elmo Serejo Faria no Distrito Federal, ocasião em que projetos de Lúcio Costa foram executados em Brasília”. O então prefeito relatou suas intenções de implantar um Novo Pólo Urbano nas áreas determinadas pelos novos vetores de expansão da cidade em direção à região das praias após a inauguração da Ponte São Francisco no ano de 1970. Em parceria com Maria Elisa Costa e Paulo Jobim, a proposta de Lúcio Costa se baseava nos princípios do Urbanismo Moderno estabelecidos pela Carta de Atenas, como a organização de Unidades de Vizinhança, setorização funcional e hierarquia viária.

Os croquis desenvolvidos por Lúcio Costa, quando de sua estada na cidade de São Luís descrevem características muito claras de conexão do centro Histórico com a faixa litorânea, passando pelo Novo Pólo Urbano proposto pelo projeto. A proposta reforçava a tendência de redirecionamento dos vetores de crescimento da cidade no sentido Orla-Norte e de transposição do Rio Anil, “todas estas ligações possibilitaram novos rumos ao crescimento urbano e novas linguagens arquitetônicas nos bairros que surgiram”. Plfuger, (2011).

No desenho feito por Lúcio Costa sobre a cartografia da cidade, ilustrado na figura 2, identifica-se o eixo de união entre os espaços urbanos, Centro Histórico e NPU definidos pela Avenida do Jaracaty e passando pela Ponte Bandeira Tribuzi. Na mesma imagem é possível perceber a ocupação rarefeita dos novos bairros ainda em formação e que se tornariam novas centralidades na cidade de São Luís. Uma correta leitura sobre o contexto urbano e interpretação do futuro da expansão da malha viária por parte da proposta.

Figura 2- NPU 1; Croquí sobre Cartografia da Cidade de São Luís: Centro Histórico e NPU Conectados
Fonte: Adaptado de www.jobim.org (2015)

Como analisado na Implantação Geral do Projeto Urbanístico, ilustrado pela figura 03, existem três grandes linhas que conectam o núcleo de fundação da cidade à área do projeto. A primeira consiste na continuidade da Ponte São Francisco com as Avenida Castelo Branco e Avenida dos Holandeses, contornando a Lagoa da Jansen e toda Faixa Litorânea representada na cor preta e limitando a face superior do projeto. A segunda compreende a extensão da Avenida Colares Moreira e Avenida Jerônimo de Albuquerque representada na cor amarela, e limitando a face inferior da área de intervenção. Por fim, define-se uma nova conexão direta entre o Centro Histórico da cidade com o Setor Comercial localizado no centro do Novo Polo Urbano através da Ponte do Caratatiua e da consolidação da Avenida Daniel de la Touche, representado na cor vermelha.

Notadamente, as linhas de conexão estabelecidas pelo arquiteto se tornariam de fato os principais corredores viários da cidade nas décadas que se seguiram. O projeto ainda está implantado de modo a unir os Corredores Primários existentes com eixos organizadores do Novo Pólo Urbano. Lúcio Costa trabalhou o conceito de unidade de vizinhança previsto na Carta de Atenas e praticado no Plano-Piloto de Brasília, estabelecendo uma relação de proximidade entre as diferentes funções e mantendo a integridade física do Pólo Urbano no momento que marca seus limites por vias de acesso. Do mesmo modo, viabiliza sua inserção dentro do contexto urbano existente através da junção das vias principais projetadas com os Corredores Principais existentes na cidade.

Uma vez inserido de forma adequado na estrutura urbana da cidade a proposta de Lúcio Costa mantinha a hierarquia viária como elemento organizador do partido urbanístico. Dentro do Setor Comercial proposto como núcleo da área de intervenção se organizaria um *Boulevard*, tido como via primária, eixo organizador do plano urbanístico e que se conectaria com um corredor de expansão provindo da Ponte Bandeira Tribuzzi. As Arcadas Verdes, descritas como vias secundárias transversais ao Boulevard, dariam acesso aos espaços entre as quadras e lojas adjacentes às ruas. E, novamente, transversais às vias secundárias sendo distribuídas vias coletoras que uniriam as quadras residenciais circulares e, por fim, as quadras residenciais com formas circulares são organizadas através de vias locais e de fluxo reduzido.

Figura 3- NPU 1; Croquí sobre Cartografia da Cidade de São Luís: eixos viários
Fonte: Adaptado de www.jobim.org (2015)

O projeto trabalha o conceito de setorização funcional dispondo o Setor Comercial e de serviços ao longo de vias principais e reservando as habitações aos interiores de quadras circulares, como ilustrado na figura 04. A presença de grandes áreas verdes também é um elemento marcante no projeto, tanto ao longo das Arcadas e *Boulevares* como nos espaços entre as quadras residenciais. Este aspecto o arquiteto fez questão de evidenciar em seus desenhos juntamente com a preservação dos cursos d'água como fatores importantes de composição da paisagem e de conservação dos recursos naturais locais. O aspecto de dispersão de blocos edificados de forma rarefeita sobre extensas áreas verdes remetem às referências tipológicas das Cidades Jardins tida uma das características mais evidentes do Urbanismo Moderno.

A proposta para os núcleos circulares de habitação, distribuídos ao longo de extensas áreas verdes e conectados por uma malha viária, se assemelha morfológicamente à proposta dos Irmãos Roberto para o Plano-Piloto de Brasília. Com exceção de que, no caso de Brasília, os arquitetos utilizaram o conceito de Unidade de Habitação e de um urbanismo polinuclear, para o NPU em São Luís optou-se por criar um único setor comercial cercado por um aglomerado de grupos habitacionais circulares.

Figura 4- NPU 1; Planta Geral de Urbanização em Lápis de Cor
Fonte: Adaptado de www.jobim.org (2015)

Como ilustrado na figura 05, a seção transversal do Setor Comercial organiza-se em um eixo principal determinado Boulevard com duas pistas separadas por um grande canteiro central e com duas vias laterais de acesso às lojas, cinemas e teatros, as quais são dispostas em blocos alinhados junto ao passeio público mantendo um gabarito máximo de cinco pavimentos e teriam a livre distribuição de suas plantas internas. O baixo gabarito dos prédios e as grandes dimensões das pistas, canteiros centrais e afastamentos conferem ao lugar um caráter de uma grande esplanada. As diretrizes para o paisagismo do lugar também são representadas por massas arbóreas sempre presentes em seus desenhos. A implantação geral das funções no Setor Comercial possui uma gama de atividades bem diversificadas. No centro do Quarteirão Comercial, a leste do eixo principal, está implantado um supermercado que atenderia a maior demanda de produtos para a região e que contribuiria para a criação de uma nova centralidade para o Novo Polo Urbano.

Figura 5: Seção Transversal do Boulevard
 Fonte: Adaptado de www.jobim.org (2015)

Figura 6: NPU1; Setor Comercial
 Fonte: Adaptado de www.jobim.org (2015)

Como ilustrado na figura 6, o Setor Comercial em uma implantação cruciforme distribui no eixo vertical, ou ao longo do Boulevard, usos mistos entre comércios, serviços e habitações em pequenos blocos com gabarito máximo de cinco pavimentos. Ao longo do eixo horizontal, ou Arcadas Verdes, Lúcio Costa organizou um centro de compras sombreados por marquises nas fachadas frontais das edificações e extensas áreas arborizadas, conforme ilustrado pela figura 07. Do cruzamento dos dois eixos são formados quatro quadrantes onde se alternam edifícios comerciais com gabaritos diferentes e um supermercado com uma ampla área de estacionamento ao redor.

Em uma visão mais ampliada com base na figura 8, é possível observar o contraste entre as diferentes escalas: das Arcadas com gabaritos baixos e massas arbóreas que promovem uma aproximação à escala do pedestre e da escala geral das quadras do Setor Comercial, com gabaritos elevados e grandes afastamentos entre as edificações promovendo ambiências urbanas diversificadas e uma complexidade enriquecedora da proposta.

Como ilustrado na figura 09, os edifícios comerciais estariam inseridos em dois grupos de quatro Quarteirões Comerciais em ambos os lados do Boulevard as quais estariam separadas pelas Arcadas Verdes destinadas a usos comerciais que trazem uma escala menor ao nível do passeio de pedestres. Estes espaços são caracterizados pelos desenhos de Lúcio Costa como longas alamedas sombreadas por vegetação e marquises que atribuem ao espaço público um caráter contemplativo que vai além de sua função comercial. Os edifícios possuem gabaritos que variam entre 10 e 18 pavimentos alternadamente, dividindo os espaços com bolsões de estacionamento e áreas

ajardinadas, figura 08. Esses espaços e as empresas neles instalados seriam atendidas por inúmeros serviços oferecidos pelos Centros de Compras formados pelas Arcadas Verdes.

Figura 7: NPU1; Perspectiva da Arcadas Verdes
Fonte: Adaptado de www.jobim.org (2015)

Figura 8: NPU1; Seção Transversal dos Quadras Comerciais e Arcadas Verdes
Fonte: Adaptado de www.jobim.org (2015)

- LEGENDA**
1. ArcadasVerdes
 2. Estacionamento
 3. Bolsões de Estacionamento
 4. Edifícios Comerciais (18 pavimentos)
 5. Edifícios Comerciais (10 pavimentos)
 6. Boulevard

Figura 9: NPU1; Quadras Comerciais e Arcadas Verdes
Fonte: Adaptado de www.jobim.org (2015)

CONCLUSÃO

O presente trabalho trata dos princípios fundamentais do Urbanismo Moderno descritos pela Carta de Atenas em 1933 e de modo estes influenciam a produção nacional, particularmente, a obra de Lúcio Costa, sua proposta para o Novo Polo Urbano para São Luís e em que medida esta se adequa às condicionantes locais.

A análise desenvolvida observa uma preocupação da proposta em estabelecer uma inserção urbana correspondente às intenções de planos municipais anteriores de criar novas áreas de expansão para a cidade que estivessem conectadas ao Centro Histórico preservando a integridade do sítio. A implantação geral do estudo reúne dois eixos de expansão viária que partem das pontes de transposição do Rio Anil em elementos organizadores do projeto. O primeiro, vindo da Ponte BandeiraTribuzzi, da origem ao eixo vertical onde se estrutura uma Via primária, o Boulevard e um segundo, vindo da Ponte São Francisco e da Avenida Colares Moreira, se transforma no eixo horizontal e da origem às Arcadas verdes ao longo de vias secundárias.

A organização espacial do NPU está estruturado em dois elementos fundamentais, um Centro Comercial, no cruzamentos dos eixos e células circulares de habitação distribuídas ao longo de uma rede de vias locais. A pesquisa constata o caráter genuinamente Moderno e de inserção dentro dos princípios divulgados pela Carta de Atenas. A setorização funcional, a hierarquia viária e a implantação de blocos isolados dentro de quarteirões comerciais remontam à experiência do Plano Piloto de Brasília e de outros projetos desenvolvidos pelo arquiteto. As imagens obtidas e a análise morfológica

desenvolvida registram um momento singular da passagem de Lúcio Costa pela cidade de São Luís e o registro dessa experiência é de grande importância para a história da cidade e para seu acervo documental e produção arquitetônica e urbanística.

Embora não tenha sido executada, os estudos para o Projeto Urbanístico do Novo Pólo Urbano se configuram como um legado para um conjunto de obras representativas do Movimento Moderno na capital Maranhense. Tão importante quando a documentação e conservação do Patrimônio Arquitetônico do Movimento no Brasil, o registro de experiências projetais não executadas contribui para a construção de um acervo fundamental para a memória artística e para o enriquecimento histórico do tema em questão.

REFERÊNCIAS

BURNETT, Frederico L. **Urbanização e Desenvolvimento Sustentável**. São Luís: Editora UEMA, 2008.

JORGE, Miécio de Miranda. **Álbum do Maranhão**, 1950.

LOPES, José Antônio Viera. **São Luís, Capital Moderna e Cidade Colonial**. São Luís, Aquarela. 2013.

PFLUEGER, Grete. **“Outras Modernidades” em São Luís do Maranhão**. UEMA-FAPEMACeuma Outubro 2011.

Instituto Antônio Carlos Jobim. **Acervo Pessoal de Lúcio Costa**. Rio de Janeiro, 2001. Disponível na internet por http em: <<http://jobim.org/lucio/handle/2010>>. Acesso em 10 nov. 2015.